

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI SAVODGA O'RGATISH

O'zMPU Surdopedagogika yo'nalishi

3-kurs talabasi

Sattorova Xonzoda Vohid qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish jarayonida bajariladigan ishlar, yozma nutqga o'rgatish bosqichlari va tovush metodlari asosi yoritiladi. Savodga o'rgatishning alifbogacha va alifbo davri , grafik malakalarni shakllantirish , savodning ahamiyati , tovush va xarflar uyg'unligi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ko'nikma, malaka, tovush, talaffuz , yozma nutq, metod, grammatika.

Аннотация: В данной статье освещаются работы, выполняемые в процессе обучения грамоте детей с нарушением слуха, этапы формирования письменной речи и основы звуковых методов. На научной основе раскрыты добуквенный и буквенный периоды обучения грамоте, формирование графических навыков, значение грамотности, а также взаимосвязь звуков и букв.

Ключевые слова: Навык, умение, звук, произношение, письменная речь, метод, грамматика.

Annotation: This article highlights the activities carried out in the process of teaching literacy to children with hearing impairments, the stages of developing written speech, and the fundamentals of sound-based methods. It provides a scientific explanation of the pre-alphabet and alphabet periods of literacy instruction, the formation of graphic skills, the importance of literacy, and the harmony between sounds and letters.

Keywords: Skill, competence, sound, pronunciation, written speech, method, grammar.

Kirish

Qadimda nuqsoni bo'lgan bolalarga maktabga borishi va savod o'rganishi zarur emas deb qaralgan. Jamiyatdan ajratilgan va ta'limiga ham e'tibor berilmagan . Hozirgi kunda Imkoniyati cheklangan bolalarga ta'lim tarbiya olishlari uchun zarur shart sharoitlar yaratilmoqda va ular uchun savodga o'rgatish qo'llanmalari, o'quv materiallar , zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqilmoqda. Hozirda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatishda maxsus maktablarda tovushlarni analetik-sintetik metodi qo'llanmoqda. U o'qituvchilar amaliyotida yig'ilgan va eng yetakchi metodga ko'ra ishlab chiqilgan barcha yaxshi narsalarni o'z ichiga oladi. Ushbu metodga ko'ra o'qituvchi bolalarni nutqda so'zlarni, so'zlarda bo'g'inlarni , ularda tovushlarni ajratishga o'rgatish lozim .

Asosiy qism

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni savodga o'rgatish jarayoni murakkab bo'lsa-da , to'g'ri metodik yondashuv orqali samarali natija beradi. Bu jarayon mimic tizim, grafik belgilar , tovush-harf munosabatlari va ko'rgazmali vositalarning uyg'un qo'llanishiga tayanadi. Analitik-sintetik yondashuv bolalarda idrokni kuchaytirib, harflarni tanish, bo'g'in va so'z hosil qilish, so'z ma'nosini anglashga yordam beradi. Mimik belgilar esa o'quvchilarning real predmetni ko'rib, uni tushunchalar bilan bog'lash qobiliyatini rivojlantiradi. O'qitishda bolaga harf o'rgatish , bo'g'in hosil qilish va ularni birlashtirib so'z ma'nosini anglash bosqichlarini amalga oshiradi. Har bir harf bola uchun yangi bo'lgani sababli uni bir necha bor ko'rsatib tushuncha berish zarur bo'ladi. Psixolog va metodistlarning fikricha , kar bolalarda o'qish jarayoni diqqat ,xotira , idrok irodaviy harakatlar bilan chambarchas bog'langan. Shu bois ko'rgazmali materiallar , mimic belgilar ,predmet tasvirlari , tovush-harf munosabatlari alohida ahamiyat kasb etadi. N.M.Logovski shunday degan “ kar o'quv muassasalarida , yozish va o'qishga

o'rgatiladi. Kar o'quvchilarni yozma nutqini shakllantirishni og'zaki nutqga o'rgatish bilan bir vaqtda boshlash lozim" deya ta'kidlagan . 1940-yillarda S.A.Zikov tomonidan " Kar bolalar alifbosi " yaratilib unda avval tovushni to'g'ri talaffuz qilish , so'ng grafik belgilarni o'rgatish tamoyili qo'llanadi. Bu yondashuv kar o'quvchilarda nutqiy muloqotni kuchaytirishga xizmat qildi. Keyinchalik savod o'rgatish tizimining kommunikativ tizimi shakllandi. Bu tizimda daktillash (so'zlarni qo'l belgisi bilan ko'rsatish) savodga o'rgatishning asosiy usuli sifatida qo'llanildi. Daktillangan so'z ustida analiz va sintez mashqlari bajarilib, so'ng grafik harflar bilan tanishtirish amalga oshirildi. Shu yo'l bilan o'quvchi so'zni avval daktillash orqali qabul qiladi, keyin uni bosma shaklda o'rgatiladi. A.F.Flerovning metodikasi esa daktillashni yanada keng qo'llab , o'quvchilarni nutqiy muloqotga faol jalb etdi. Darslar daktillangan matnlar, bosma matnlar va talaffuz ustida ishlash mashqlari bilan to'ldirildi. Bu savodga o'rgatish samaradorligini oshirdi. Savodga o'rgatish darslarida harflar bosqichma-bosqich beriladi: birinchi chorakda 11 ta harf , ikkinchi chorakda yana 20 harf o'rgatiladi. O'quvchilar daktillangan so'zlar bilan ishlash , harfni so'z tarkibida tanish , talaffuz qilish va yozish mashqlarini bajaradilar.

Xulosa

Kar o'quvchilarga savod o'rgatishning asosiy samarali yo'li -daktillash , vizual idrok , analiz-sintez mashqlari va og'zaki talaffuzni uyg'unlashtirishdir . Tarixiy metodlar shuni ko'rsatadiki , daktillash va yozma nutqga o'rgatish eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga nafaqat o'qish jarayonida balki, ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishda ham yordam beradi. Shuning uchun hozirgi kunda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun savodga o'rgatish maqsadida zamonaviy texnologiyalar, xorijiy metodlar qo'llanilmoqda . Bularning barchasi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning yetuk shaxs bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar;

1. Ona tili o'qitish metodikasi. Z.N.Mamarajabova Toshkent 2023 y

2. Ona tili o'qitish metodikasi. Ra'no Inog'omova, Muhabbat Abduraimova Toshkent-2009 y

3. Pedagoglar.org.uz sayti

4. Dilfuzakhan 1.METHODOLOGIES FOR THE FORMATION OF COMMUNICATION SKILLS OF STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT IN NATIVE LANGUAGE LESSONS //Web of Teachers: Inderscience Research. - 2025.- T.

5. IsoqjonovaD. M, Safarova A. ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA BOG'LANGAN NUTQINI RIVOJLANTIRISH // International Conference on Scientific Research in National and Social Sciences. -2025. -C. 148-152

